

O‘ZBEKISTONDA BARQAROR TURIZM SIYOSATINING ASOSIY YO‘NALISHLARI VA VAZIFALARI

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

MAIN DIRECTIONS AND OBJECTIVES OF SUSTAINABLE TOURISM POLICY IN UZBEKISTAN

Tolipova Mahliyo Qobil qizi

(PhD) doktorant, O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi huzuridagi Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581510>

Annotatsiya. Mazkur maqolada barqaror turizm siyosatining iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va boshqa yo‘nalishlari, hamda ularning funksiyalari ko‘rib chiqildi. Ushbu tamoyillar asosida O‘zbekiston Respublikasidagi amalga oshirilayotgan turistik siyosat barqaror turizm bo‘yicha ilg‘or modelga ega bo‘lgan Skandinaviya davlatlari siyosati bilan taqqoslandi. O‘zbekistonda sayyohlar oqimining barcha turizm turlari bo‘yicha ortib borayotganligi statistik ko‘rsatkichlar asosida baholandi.

Kalit so‘zlar: inkluziv turizm, iqtisodiy inkluzivlik, turistik infratuzilma, qishloq ekoturizmi

Аннотация. В данной статье рассматриваются экономические, социальные, экологические и другие аспекты политики устойчивого туризма, а также их функции. На основе этих принципов туристическая политика, реализуемая в Республике Узбекистан, сравнивается с политикой скандинавских стран, имеющих передовую модель устойчивого туризма. На основе статистических показателей оценен рост туристических потоков в Узбекистане по всем видам туризма.

Ключевые слова: инклюзивный туризм, экономическая инклюзивность, туристическая инфраструктура, сельский экотуризм

Abstract. This article examines the economic, social, environmental and other aspects of sustainable tourism policy, as well as their functions. Based on these principles, the tourism policy implemented in the Republic of Uzbekistan was compared with the policies of Scandinavian countries, which have an advanced model of sustainable tourism. The increase in tourist flows in Uzbekistan across all types of tourism was assessed based on statistical indicators.

Keywords: inclusive tourism, economic inclusiveness, tourist infrastructure, rural ecotourism

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda turizm butun dunyo bo‘yicha jadal suratlarda rivojlanib borayotgan soha hisoblanib, bunda u koplak mamlakatlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish strategiyasida muhim o‘rin egallay boshladi. Boy tarixiy-madaniy meros ega bo‘lgan, o‘zining

ajoyib arxitekturasi, go'zal landshaftlari va mehmondo'st tabiati bilan ajralib turadigan O'zbekiston ham ko'plab turistlar tomonidan sevib tanlanadigan maskanlardan biriga aylanib bormoqda. Bu esa o'z navbatida yurtimizning iqtisodiy o'sishiga, xalqaro maydonda yanada tanilishiga, yangi ish o'rinlari yaratilib, aholining turmush tarzi yanada yaxshilanishiga o'zining ma'lum xissasini qo'shmoqda. 2024 yilda O'zbekiston turizm sektori sayyohlar sonining ortishi, ichki infratuzilmaning yaxshilanishi va jahon miqyosida e'tirofi bilan sezilarli darajada kata yutuqlarga erishdi. Jahon sayyohlik tashkiloti tomonidan O'zbekistonning turizm daromadlari o'sishi bo'yicha "ikkinchi eng yaxshi yo'nalish" sifatida e'tirof etilgani, hamda Wanderlust Reader Travel Awards mukofotining "Eng yaxshi rivojlanayotgan manzil" mukofotiga sazovor bo'lishi, shuningdek 10.2 million xorijiy turistlarni qabul qilgan mamlakat aynan turizmdan 3.5 milliard AQSH dollari¹ qiymatidagi daromadga erishgani yuqoridagi so'zimizga dalil bo'la oladi. Bundan tashqari UNESCO, BMT turizmi va shu kabi boshqa xalqaro tuzilmalar bilan strategik hamkorliklar O'zbekiston turizmini barqarorlik sohasidagi ilg'or jahon tajribasiga moslashtirishga qaratilgan². UNESCOning Butunjahon merosi ob'ektlari xisoblangan Samarqand, Buxoro va Xiva singari tarixiy shaharlar xorijiy tashrif buyuruvchilarning asosiy manzilgohlari sanaladi. Turizmning gullab, rivoj topgani qanchalik quvonarli yutuq bo'lsa, biroq, uning tabiiy resurslarga bo'lgan bosimi va madaniy merosning saqlanishiga oid muammolarni keltirib chiqarayotganligidan ko'z yumib bo'lmaydi. Shu boisdan ham barqaror turizm siyosatini puxta ishlab chiqish va uning amaldagi ijrosini ta'minlash barcha qatori O'zbekistonning ham qarshisida turgan eng katta vazifalaridan biri edi. Shunday qilib hukumatimiz tomonidan strategik hujjatlar va xalqaro tashabbuslar asosida ecoturizmning asosiy yo'nalishlari belgilab olindi. Bunda faqatgina iqtisodiy manfaat ko'zda tutilmay, balki ekologik muvozanat, madaniy merosga g'amxorlik, turizm rivojida mahalliy aholi ishtiroki, infratuzilmani modernizatsiyasi kabi jabhalarga ham alohida urg'u berildi.

Adabiyotlar tahlili. Barqaror turizm masalasi so'nggi yillarda nafaqat xalqaro, balki milliy ilmiy tadqiqotlarda ham keng muhokama qilinayotgan yo'nalishlardan biri bo'lib kelmoqda. Xalqaro adabiyotlarda barqaror turizm ko'proq Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) tomonidan berilgan ta'rif asosida talqin qilinadi. Unga ko'ra, barqaror turizm nafaqat iqtisodiy foyda keltirishi, balki atrof-muhitni asrash, madaniy merosni saqlash va mahalliy aholining manfaatlarini hisobga olish bilan ham bog'liqdir. Bu yondashuv turizmni faqat daromad manbai emas, balki kompleks ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

O'zbekiston sharoitida turizmning ilmiy asoslari va tarixiy rivojlanish jihatlari Iskandar To'xliyev tomonidan chuqur o'rganilgan bo'lib, u Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hududi qadimdan sayohat va savdo yo'llari kesishgan markaz sifatida muhim rol o'ynaganini ta'kidlaydi. Ushbu qarash turizmning tarixiy ildizlari chuqur ekanini va uning hozirgi rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qilishini ko'rsatadi.

Milliy qonunchilik va strategik hujjatlarda ham barqaror turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, "Turizm to'g'risida"gi Qonun hamda 2022 -2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida turizmni iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi soha sifatida rivojlantirish vazifalari belgilangan.

¹ travelandtourworld.com/news/article/uzbekistans-tourism-achievements-in-2024-and-vision-for-2025-a-focus-on-sustainable-growth-and-global-recognition

² Рахмонова, Ф. (2025). THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES IN DEVELOPING THE TOURISM ECONOMY IN UZBEKISTAN. Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок, 1(4), 419-426.

Xalqaro tajribada esa Skandinaviya davlatlari barqaror turizmni amalga oshirish bo'yicha ilg'or model sifatida e'tirof etiladi. Bu mamlakatlarda ekologik standartlarning yuqoriligi, mahalliy aholining faol ishtiroki va “yashil iqtisodiyot” tamoyillarining amaliyotga chuqur joriy etilgani barqaror turizm rivojining asosiy omillari sifatida ko'rsatiladi.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, barqaror turizm iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillar uyg'unligiga asoslangan tizim bo'lib, O'zbekiston sharoitida u xalqaro tajriba va milliy resurslar integratsiyasi asosida rivojlanmoqda.

Tadqiqot obyektlari va usullari. O'zbekiston Respublikasida barqaror turizm siyosatini tashkil etish va rivojlantirish jarayonlari, normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari, milliy turizm resurslari, shuningdek bu sohada faoliyat yuritayotgan tashkilotlar faoliyati tadqiqotimizning asosiy obyektini tashkil etadi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasining “Turizm to'g'risida”gi Qonuni (2019), 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida³ turizmni mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishda ustuvor yo'nalish deya ta'kidlanishi, hamda BMT turizmi tomonidan belgilangan barqaror turizm tamoyillari tadqiqot uchun muhim asos bo'lib xizmat qildi. UNWTO ning “Barqaror turizm – bu nafaqat iqtisodiy manfaat, balki madaniy va ekologik muvozanatni ham saqlab qolishga qaratilgan kompleks yondashuvdir”(UNWTO, 2020)⁴ degan qarashi yurtimiz turizm siyosatini «barqarorlik» tamoyilini o'lchov mezonini bo'lib xizmat qilmoqda.

Ilmiy izlanishimiz davomida O'zbekistonda barqaror turizm siyosatini shakllantirish va rivojlantirish jarayonlarini ilmiy tahlil qilish uchun tahliliy (analitik) usul, taqqoslash (komparativ) usuli, statistik usul, me'yoriy – huquqiy tahlil kabi bir qator tadqiqot usullaridan foydalanildi. Turizm siyosatini belgilovchi hujjatlar (“Turizm to'g'risida”gi qonun (2019)), 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va shu kabilar), Davlat statistika qo'mitasi, Turizm qo'mitasi hamda Butunjahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Respublikamizda barqaror turizmni rivojlantirish maqsadida “O'zbekiston-2030” strategiyasida bir qancha maqsad va vazifalar belgilangan. Xorijiy tashrif buyuruvchilar soni 2030-yilga qadar 15 million nafarga, mahalliy turistlar sonini 25 million nafarga, ziyorat maqsadida yurtimizga keladigan sayyohlar sonini 3 million nafarga yetkazish kabi vazifalar shular jumlasidandir. Shuningdek, xususiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga 30 ta yirik turizm klasterlarini tashkil etish, respublikada mehmonlar uchun mo'ljallangan o'rinlar sonini kamida 2 barobar oshirish, turizm mahallalari sonini 175 taga, turizm xizmatlari eksportini 5 milliard dollarga, tibbiyot va ta'lim turizmi eksportini yiliga 1,5 milliard dollarga yetkazish belgilangan⁵. Bundan tashqari, “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning 35-maqsadida “O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling” dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 milliondan oshirish hamda mamlakatimizning xorijiy mehmonlari soni 9 million nafarni tashkil etishiga erishish kabi maqsadlar qat'iy belgilab qo'yilgan. Bunda asosiy turistik shaharlarimizda infratuzilmani inkluziv turizmga moshlashtirish, 2026-yilgacha turizm sohasida band bo'lgan aholi sonini 520 ming nafarga yetkazish, 8 mingdan ortiq madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish bo'yicha davlat dasturini qabul qilish, Samarqandni “Turizm darvozasi”ga

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son

⁴ <https://www.untourism.int/covid-19-and-tourism-2020>

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son

aylantirish orqali kelgusi besh yilda turizm xizmatlari hajmini kamida 10 baravarga oshirish⁶ va shu kabi yana ko'plab vazifalar belgilangan. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Toshkent viloyati va Toshkent shaxri kabi turistlar uchun magnit markazlarda ham turizmni rivojlantirish, ichki infratuzilmalarni yaxshilash, va yangi dasturlar yaratish haqida ham ta'kidlab o'tildi. Albatta bu vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ko'p manbalarda turizm sohasi rivojlanish tarixining ildizlari g'arb davlatlarida boshlangan, deb talqin qilinadi⁷. Ammo, turizm tarixining ildizlari Markaziy Osiyo davlatlariga borib taqalishi, ya'ni turizm qadim zamonlardan boshlab sayyoramiz xalqlari o'rtasida do'stlik munosabatlarini mustahkamlashga xizmat qilganligi, yangi hududlarni kashf etish, dunyoni bilish va o'rganish, savdo sotiqni rivojlantirish, madaniy va diplomatik aloqalarni o'rnatish kishilarni sayohatga chiqishga undagan va savdo karvonlari yo'llari kesishgan, madaniyatlar va sivilizatsiyalar tutashgan chorrahada joylashgani uchun Markaziy Osiyo mintaqasi bu jarayonda muhim o'rin tutgan, degan fikrlarni bildiradi O'zbekistondagi turizm fanining asoschilaridan biri⁸.

Barqaror turizmning amaliy jihatdan rivojlanishining asosi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, tabiiy va ma'rifiy jihatlarni qamrab oladi va ular negizida shakllanadi (1-rasm)

1-rasm. Barqaror turizm siyosatining asosiy yo'nalishlari.

1-rasmda sanab o'tilgan ecoturizmga yetaklovchi omillarning o'zi ham bir nechta sub-yo'nalishlarga bo'linib ular masalan, atrof-muhitga oid turizmni tahlil qiladigan bo'lsak qishloq ekoturizmi va tabiat turizmini yohud jamiyatga oid turizmni o'rgansak inklyuziv turizm va jamiyatga yo'naltirilgan turizm kabilarni sanashimiz mumkin (2-rasm).

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son

⁷ Bolqiboyeva U. (2024) O'zbekistonda turizmni rivojlantirish istiqbollari. cedradminuz

⁸ To'xliyev I. (2021) Markaziy Osiyodagi turizmning tarixiy ildizlari O'zbekiston milliy axborot agentligi Uz A27.08.2021 y.

Atrof - muhit	Jamiyat	Madaniyat	Ta'lim	Iqtisodiyot
<ul style="list-style-type: none"> •qishloq eko-turizmi •tabiat turizmi 	<ul style="list-style-type: none"> •inkluziv turizm •jamiyatga yo'naltirilgan turizm 	<ul style="list-style-type: none"> •madaniy merosni saqlash va integratsiya •barqaror madaniy turizm 	<ul style="list-style-type: none"> •ongli sayyoh madaniyatini shakllantirish •soha bo'yicha bilim 	<ul style="list-style-type: none"> •iqtisodiy inkluzivlik •barqaror iqtisodiy foyda

2-rasm. Ekoturizmning asosiy omillarining sub-yo'nalishlari.

Qishloq eko-turizmi bu qishloq hududlarining tabiiy va madaniy resurslaridan oqilona foydalanish, mahalliy jamoalarning iqtisodiy farovonligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan turizmni nazarda tutsa, tabiat turizmi - tabiiy ekotizimlarga imkon qadar salbiy ta'sir ko'rsatmagan holda sayyohlarning ekologik ongini oshirish va tabiatga hurmatni kuchaytirishga yo'naltirilgan turizm shaklidir. Jamiyatga oid turizm tarkibiga kiruvchi inkluziv turizm imkoniyati cheklangan shaxslar va har kim uchun ochiq bo'lgan turizmni rivojlantirishni ko'zda tutsa, jamiyatga yo'naltirilgan turizm ijtimoiy guruhlarni qo'llab-quvvatlovchi va jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Madaniy merosni saqlash va integratsiya bu madaniy merosni muhofaza qilish va uni jamiyat hayoti hamda turizm jarayonlariga integratsiya qilish, barqaror madaniy turizm esa mamlakatning madaniy boyliklarni asrab-avaylaydigan turizmni tashkil etish. Turizmning uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligini ta'minlash va daromad manbalarini barqaror shakllantirish orqali barqaror iqtisodiy foydaga erishish ko'zda tutilayotgan bir vaqtda, turizmdan tushgan foydani jamiyatning barcha qatlamlari o'rtasida teng taqsimlash va mahalliy iqtisodiyotning qo'llab-quvvatlanishi iqtisodiy inkluzivlikning asosidir. Shuningdek, sayyohlarning ekologik va madaniy ongini shakllantirish, mahalliy urf-odatlariga hurmat bilan yondashish va resurslardan tejab foydalanishni targ'ib qilish hamda universitetlar, o'quv kurslari va seminarlar orqali barqaror turizm tamoyillarini o'rgatish ekoturizmga erishish yo'lidagi omillardan sanaladi.

Yuqorida sanab o'tilgan komponentlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasini Skandinaviya davlatlari (Shvetsiya, Norvegiya, Finlyandiya) bilan taqqoslab ko'radigan bo'lsak, quyidagi natijalar va tafovutlarga guvoh bo'lishimiz mumkin:

1-jadval.

Barqaror turizm: Skandinaviya davlatlari va O'zbekiston

Yo'nalishlar	Skandinaviya	O'zbekiston
Iqtisodiy	Turizm iqtisodiyotga katta foyda beradi, lekin barqarorlikni saqlash asosiy maqsad ⁹	Turizm iqtisodiy o'sish va mahalliy iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi
Ijtimoiy	Mahalliy jamoalar faol ishtirok etadi, daromad teng taqsimlanadi ¹⁰	Mahalliy hunarmandlar, oilaviy mehmonxonalar va xizmat ko'rsatishda ishtiroki ¹¹

⁹ Nordic Council of Ministers. Sustainable Tourism in the Nordics: A Framework for Future Development. – Copenhagen, 2022.

¹⁰ OECD. Nordic Tourism in the Age of Sustainability. – Paris: OECD Publishing, 2023

Madaniy	Tarixiy va madaniy merosni ehtiyotkorlik bilan saqlash	Tarixiy shaharlar va madaniy ob'yektlarni restavratsiya qilish va targ'ib qilish ¹²
Tabiiy / Ekologik	Qattiq ekologik nazorat, chiqindisiz turizm, yashil energiya	Ekoturizm rivojlanmoqda, tabiiy resurslarni muhofaza qilish dasturlari mavjud
Ma'rifiy / Ta'limiy	Sayyohlarga barqaror turizm madaniyati targ'ib qilinadi	Yosh avlod va sayyohlarga ekologik va madaniy xabardorlik oshirilmoqda

Jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak Skandinaviya davlatlarida turizm rivoji uchun barqaror iqtisodiy model asos bo'lib hisoblansa, O'zbekiston tez rivojlanayotgan turizm orqali ish o'rinlari va mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlaydi. Yana bir ahamiyatli jihati, Skandinaviya qat'iy ekologik standartlarga ega bo'lsa, O'zbekiston ekologiyani saqlash bo'yicha loyihalarni rivojlantirib, yangi turistik zonalar yaratmoqda¹³. Bir so'z bilan aytganda, Skandinaviya barqaror turizmning ekologiya, ijtimoiy faol ishtirok va madaniy muvozanatni mukammal birlashtirgan bo'lsa, O'zbekiston – turizmi tez rivojlanayotgan, boy madaniy merosi va turistik infratuzilmalari bilan ajralib turuvchi mamlakat hisoblanib, barqarorlik tamoyillarini bosqichma-bosqich amalga tadbiiq etib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi taqdim etgan ma'lumotlarga nazar tashlasak, so'nggi yillarda O'zbekiston yildan yilga ko'proq turistlarni o'ziga jalb etayotgani va sayyohlar orasida madaniy, ziyorat va ekologik kabi turli yo'nalishlarning barchasi bo'yicha faollik kuzatilayotganligi O'zbekiston Respublikasining turizm sohasida olib borayotgan siyosati to'g'ri yo'lda ekanligini ko'rsatadi:

2-jadval.

2020-2024 yillar davomida O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlarning maqsadlariga ko'ra taqsimoti (yanvar-mart oylari, ming kishi)¹⁴

	2020	2021	2022	2023	2024
Qarindoshlar ziyorati	1066.7	197.4	536.2	1322.1	1263.4
Dam olish va hordiq	113.5	22.4	37.2	108.1	168.4
Rasmiy	8.7	9.7	13.7	27.0	37.5
Tibbiyot	14.1	5.8	18.4	17.5	19.2
Savdo	7.1	2.0	2.9	9.7	25.9
Ta'lim	3.9	1.6	1.2	3.3	5.0

Taqdim etilgan grafik ma'lumotlardan ma'lum bo'ladiki, kuzatilayotgan yillar mobaynida O'zbekistonga kirib kelgan xorijiy fuqarolar soni barcha kategoriyalar bo'yicha pandemiya

¹¹ Karimov, S. (2024). Socio-economic Mobility of the Green Economy in the Development of Sustainable Tourism in Uzbekistan. Asian Journal of Economics, Business and Management. Global Research Network. <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/3350>

¹² Rasulova M. Sustainable Tourism Resources and Development in Uzbekistan: Strategies, Challenges, and Future Prospects. – Central Asian Journal of Innovations in Tourism Management and Finance, 2023.

¹³ Yuldasheva N. Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan. – Yashil Iqtisodiyot Taraqqiyoti jurnali, 2024.

¹⁴ Karimov F. (2024) Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan, Yashil iqtisodiy taraqqiyot ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

yillaridagi keskin pasayishdan so‘ng, 2022 yildan e‘tiboran o‘shish tendensiyasini ko‘rsatgan. Qarindoshlarni ziyorat qilish eng katta o‘shish qayd etilgan yo‘nalish bo‘lsa (2020 yil 1066.7 ming kishidan – 2024 yil 1263.4 mingga yetgan), tibbiyot va ta‘lim endi rivojlanayotgan soha ekani va bu yo‘nalishlar garchi o‘shish suratini aks ettirsada, nisbatan kam sonli turistlarni jalb etayotganini guvohi bo‘lamiz. Shuningdek, turizm savdo va rasmiy yo‘nalishlarda barqaror ijobiy ko‘rsatkichlarni namoyon etayotgani yurtimizning xalqaro ochiqligi, dunyo bo‘ylab imiji ortib borayotganligini isbotlab beradi.

Xulosa. O‘zbekiston Respublikasi barqaror turizm siyosati so‘nggi yillarda izchil rivojlanib, muhim natijalarga erishmoqda. Xususan, milliy strategiyalar “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi bilan uyg‘unlashuviga erishishni ko‘zda tutib, shuningdek mahalliy jamoalarning turizm jarayonlariga keng jalb qilishga e‘tibor qaratilmoqda, Mamlakatning bebaho boyliklari sanalmish madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish orqali barqaror rivojlanish tamoyillari mustahkamlanmoqda, va bosqichma – bosqich jahon standartlariga moslashishga harakat qilinmoqda. Skandinaviya kabi turizmda barqarorlik, infratuzilma va ekologik boshqaruv bo‘yicha dunyoda TOP 10 talikka kirgan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston sharoitidan kelib chiqqan holda barqaror turizmni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ekologik standartlar, texnologik innovatsiyalar va jamoaviy boshqaruv tamoyillarini amalga tatbiq etish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Bolqiboyeva U. (2024) O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish istiqbollari. cedradminuz
2. Nordic Council of Ministers. Sustainable Tourism in the Nordics: A Framework for Future Development. – Copenhagen, 2022.
3. OECD. Nordic Tourism in the Age of Sustainability. – Paris: OECD Publishing, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
6. Rasulova M. Sustainable Tourism Resources and Development in Uzbekistan: Strategies, Challenges, and Future Prospects. – Central Asian Journal of Innovations in Tourism Management and Finance, 2023.
7. State Statistics Committee of Uzbekistan. (2024). Tourist arrivals to Uzbekistan by purpose of visit (2019–2024). Retrieved from <https://stat.uz>
8. To‘xliyev I. (2021) Markaziy Osiyodagi turizmning tarixiy ildizlari O‘zbekiston milliy axborot agentligi Uz A27.08.2021 y.
9. World Economic Forum (WEF) “Travel & Tourism Development Index 2024”
10. Yuldasheva N. Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan. – Yashil Iqtisodiyot Taraqqiyoti jurnali, 2024.
11. Рахмонова, Ф. (2025). THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES IN DEVELOPING THE TOURISM ECONOMY IN UZBEKISTAN. Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок, 1(4), 419-426.
12. Karimov, S. (2024). Socio-economic Mobility of the Green Economy in the Development of Sustainable Tourism in Uzbekistan. Asian Journal of Economics, Business and Management. Global Research Network. <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/3350>

13. Karimov F. (2024) Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan, Yashil iqtisodiy taraqqiyot ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal
14. travelandtourworld.com/news/article/uzbekistans-tourism-achievements-in-2024-and-vision-for-2025-a-focus-on-sustainable-growth-and-global-recognition
15. <https://www.untourism.int/covid-19-and-tourism-2020>